

O‘ZBEK TILSHUNOSLIGIDAGI LINGVOPOETIK TADQIQOTLARDA YORDAMCHI SO‘Z TURKUMLARIGA MUNOSABAT

Ismailova Dilnoza Shavkatovna

*Toshkent tibbiyot akademiyasi
akademik litseyi o‘zbek tili va adabiyot
fani o‘qituvchisi Tillar kafedrası mudiri*

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15287428>

ANNOTATSIYA	KALIT SO‘ZLAR
<p>Ushbu maqolada badiiy matn tilini o‘rganishda lingvopoetik yondashuvning nazariy asoslari haqida so‘z boradi. Mazkur yo‘nalishda ilmiy izlanishlar olib borgan olimlar va ularning ishlari haqida ma‘lumot beriladi hamda bu ishlarda yordamchi so‘z turkumlariga munosabat masalalari tahlil qilinadi. Maqolada yordamchi so‘zlar haqida ayrim mulohazalar bildirilgan ishlardan namunalar keltiriladi va ular badiiy matnga qanday maqsadlarda olib kirilganligi, asar badiiyatini boyitishga qay darajada hissa qo‘shganligi haqida fikr – mulohazalar bildiriladi.</p>	<p>lingvopoetika, stilistik aspekt, estetik vazifa, yordamchi so‘zlar, ko‘makchi, bog‘lovchi, yuklama, o‘xshatish vositasi.</p>
АННОТАЦИЯ	КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
<p>В этой статье будут рассмотрены основы лингвопоэтического подхода в изучении художественного текста, а также ученые, проводившие научные исследования в этой области. В статье будет проанализирован вопрос отношения к служебные слова в этих работах. Приведены примеры из некоторых исследований о служебные слова и обсуждаются цели, с которыми эти элементы были включены в художественный текст, а также мнения исследователей по этому поводу.</p>	<p>лингвопоэтика, стилистический аспект, эстетическая задача, служебные слова послелог, союз, частица, средство сравнения.</p>
ABSTRACT	KEY WORDS
<p>This article provides an overview of the basics of the linguistic-poetic approach in studying artistic texts, as well as information about scholars who have</p>	<p>linguistic poetics, stylistic aspect, aesthetic function, auxiliary</p>

conducted scientific research in this field. The article also analyzes the issues related to auxiliary parts of speech in these works. Examples from studies discussing auxiliary words are presented, and the researcher's views on the purposes for which these words are introduced into artistic texts are provided

KIRISH

Badiiy asar tilidagi soʻzlar xilma-xil maʼno jilosiga, cheksiz tasviriy ifoda imkoniyatlariga ega ekanligi bilan oʻzbek tilining rang-barang jihatlarini ochib beradi. Olimlarimiz azaldan badiiy asar tilini oʻrganishga katta qiziqish bildirishgan. Badiiy asar tilini oʻrganishda asosan keng tarqalgan ikki xil yoʻnalish mavjud. Bu ikki yoʻnalishni X. Doniyorov va S.Mirzayevlar quyidagicha taʼriflaganlar: “Tildagi oʻsish, oʻzgarishlarni oʻrganishni oʻz oldiga vazifa qilib qoʻyadigan aspekt – lingvistik aspekt, yozuvchining umumxalq tiliga boʻlgan munosabati, til boʻyliklaridan foydalanishi, yozuvchining mahorati va stili haqida xulosa chiqaruvchi aspekt- stilistik aspektidir”¹ Badiiy asar tilini oʻrganishdagi stilistik yoʻnalish tilning estetik vazifasini tadqiq etishga qaratilgan. Tilning estetik vazifasining namoyon boʻlish oʻrni badiiy asar matnidir. Bunda badiiy asar tilidagi maʼnodosh, shakldosh va zid maʼnoli, koʻp maʼnoli, tarixiy va arxaik soʻzlar, yangi yasalmalar, shevaga oid soʻzlar, chet va vulgar soʻzlar ajratib olinadi hamda asarga nima maqsadda olib kirilgani izohlanadi. Badiiy asar tilini tilning aynan estetik vazifasining namoyon boʻlishi tarzida oʻrganuvchi tilshunoslik fanining sohasi “lingvistik poetika” – “lingvopoetika” deb nomlash ancha turgʻunlashdi². Lingvopoetika badiiy matn tili, shakli va mazmun birligini, til birliklarining badiiy qimmatini hamda oʻquvchiga estetik taʼsirini oʻrganadi. Lingvopoetika tilshunoslik va adabiyotshunoslik sohalari erishgan yutuqlarga tayanadi.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODOLOGIYA

Oʻtgan asrning 50-yillaridan boshlab oʻzbek tilshunosligida ham lingvopoetikaga oid tadqiqotlar dastlab maqolalar tarzida keyinchalik dissertatsiyalar tarzida amalga oshirildi. Badiiy tili masalasini ayni lingvopoetik

¹ Дониёров Х. Мирзаев С. Сўз санъати, - Тошкент, 1962, 173-174- бетлар

² Йўлдошев М. Чўлпоннинг бадий тил маҳорати, Филол. фан. ном. ...дисс. – Тошкент, 2000, Б-14- 51

maqsadlar bilan yoritishda R. Qo‘ng‘urov³, I. Qo‘chqortoyev⁴, Q. Samadov⁵, B.Yo‘ldoshev⁶, H.Doniyorov va S.Mirzayev⁷, L.Abdullayeva⁸, E.Qilichev⁹, P.Qodirov¹⁰, B.Umurqulov¹¹, S.Karimov¹², M. Yo‘ldoshev¹³ G.Keldiyorova¹⁴, D.Shodiyeva¹⁵, D.Andaniyozova G.Muhammadjonova¹⁶, H Abdurahmonov va N.Mahmudov¹⁷, A. Xasanov¹⁸, S.Toshxo‘jayeva¹⁹, D.Turdialiyevalarning²⁰, G.Jumanazarova²¹, M. Qurbonova²² va juda ko‘plab ilmiy tadqiqot ishlarini keltirishimiz mumkin. Ma‘rufjon Yo‘ldoshevning “Badiiy matnning lingvopoetik tahlili” nomli doktorlik dissertatijasida badiiy matn, unga lingvopoetik yondashuv hamda badiiy matndagi til vositalarining poetik aktuallashuvi masalalari batafsil yoritilgan. Mazkur ish keyingi yillarda badiiy matn tahliliga lingvopoetik yondashuv masalalariga qaratilgan ilmiy izlanishlar uchun tayanch vazifasini bajarib kelmoqda.

TAHLIL VA NATIJALAR

Keyingi yillarda u yoki bu ijodkorning til boyliklaridan foydalanishi, so‘z qo‘llash mahorati va uslubini yoritishga qaratilgan tadqiqot ishlari

3 Кўнгулов Р. Ўзбек тили стилистикасидан очерклар. – Самарқанд, 1975.

4 Қўчқортоев И. Бадий нутқ стилистикаси. – Тошкент: Фан, 1975.

5 Самадов Қ. Ойбекнинг тил маҳорати. – Тошкент: Фан, 1981; Самадов Қ. Ўзбек тили услубияти (бадий услуб). – Тошкент: Ўқитувчи, 1991.

6 Йўлдошев Б. Бадий нутқ стилистикаси. – Самарқанд, 1982; Юлдашев Б. Стилистический анализ узбекской художественной прозы. – Ташкент: Ўқитувчи, 1989.

7 Дониёров Х., Мирзаев С. Сўз санъати. – Тошкент: Ўзадабийнашр, 1962; Дониёров Х., Йўлдошев Б. Адабий тил ва бадий стил. – Тошкент: Фан, 1988.

8 Абдуллаева Л. Лексическая стилистика узбекской художественной литературы. – Ташкент: Фан, 1979.

9 Қиличев Э. Бадий тасвирнинг лексик воситалари. – Тошкент: Фан, 1982.

10 Қодиров П. Халқ тили ва реалистик проза. – Тошкент: Фан, 1973.

11 Умурқулов Б. Поэтик нутқ лексикаси. – Тошкент: Фан, 1990.

12 Каримов С. Ўзбек тилининг бадий услуби: Филол. фан. д-ри ...дис. автореф. – Тошкент, 1993.

¹³Йўлдошев М. Чўлпоннинг бадий тил маҳорати, Филол. фан. ном. дис. – Тошкент, 2000;

Йўлдошев М. Бадий матннинг лингвопоэтик тадқиқи. Филол. фан. д-ри ...дис. – Тошкент, 2009

¹⁴Келдиёрова Г. Ўзбек бадий нутқида антитеза. Филол. фан. ном. дис.-Тошкент, 2000.

¹⁵Шадиёва Д. Мухаммад Юсуф шеърини лингвопоэтикаси Филол. фан. ном. дис.-Тошкент, 2007

¹⁶Мухаммаджонова Г. 80-йиллар охири, 90-йиллар бошлари ўзбек шеърининг лингвопоэтик тадқиқи Филол. фан. ном. дис.-Тошкент -2003

¹⁷Абдурахмонов Х., Махмудов Н. Сўз эстетикаси. – Тошкент: Фан, 1981; Махмудов Н. Ўзимиз ва сўзимиз. – Тошкент: Фафур Ғулом номидаги Адабиёт ва санъат нашриёти, 1997. – Б. 58-66.

¹⁸Хасанов А. Абдулла Қаҳҳор ҳикоялари тили бадиятини таъминловчи лексик-стилистик воситалар. Фил. фан. ном. дис. Т.2010,

¹⁹Тошхўжаева Ш. Эркин Аъзам асарлари лингвопоэтикаси: Филол.фан. бўйича фалсафа д-ри (PhD) дис. автореф. – Фарғона, 2017.

²⁰Турдиалиева Д. Ўзбек халқ мақоллари лингвопоэтикаси. Филол. фан. бўйича фалсафа д-ри. (PhD) дис. – Қарши, 2019.

²¹Жуманазарова Г. Фозил Йўлдош ўғли дostonлари тилининг лингвопоэтикаси Филол. фан.д.ри. дис.-Тошкент, 2017

²²Қурбонова М. Мустақиллик даври дostonлари лингвопоэтикаси. Фил. фан. ном. дис, Т., 2020

maydonga keldi. Mazkur maqolani yozish jarayonida badiiy matnning lingvopoetik tahliliga bag`ishlangan 32 ta tadqiqot ishi bilan tanishib chiqildi va bu ishlarda yordamchi so`z turkumlariga munosabat masalasi o`rganildi. Aksariyat tadqiqot ishlarida yordamchi so`z turkumlari haqida hech qanday fikr bildirilmagan. Yordamchi so`z turkumlari haqida ayrim mulohazalar bildirilgan tadqiqot ishlarining ba`zilariga to`xtalib o`tamiz. M.

Yo`ldoshev Cho`lponning badiiy til mahoratini tadqiq qilar ekan, "Kecha va kunduz" romanida qo`llanilgan o`xshatishlarni ham tahlilga tortgan. Cho`lponing, ayniqsa, o`xshatish etalonini tanlashda betakrorligi misollar orqali yoritilgan. Masalan, *Domla maktabidan "ozod" bo`lgan eski maktab bolalari singari o`zini eshikka urdi. Kamsitishlar o`sha onning o`zidayoq unutilgan, o`tgan yilgi qorday erib yo`q bo`lgan, bahordagi yomg`ir kabi asari ham qolmagan.* Bunday o`xshatishlarda ko`makchi o`xshatish vositasi sifatida xizmat qilgan. Misollardan ko`rinadiki, Cho`lpon romanda o`xshatishlarning..butun lisoniy badiiy imkoniyatlarini to`liq ishga sola bilgan, uni xalq tilining katta bilimdoni sifatida yaratgan o`xshatishlari o`zining betakrorligi, kuchli obrazlilik bilan alohida ajralib turadi.²³

A.Xasanov o`z nomzodlik ishida Abdulla Qahhor hikoyalari tili badiiyatini ta`minlovchi leksik-stilistik vositalarni o`rganar ekan, adib hikoyalarida uchraydigan o`xshatishlarni ham tahlilga tortadi. Olim adib hikoyalarida qo`llanilgan o`xshatishlarni qanday grammatik vositalar yordamida yuzaga chiqishiga ko`ra uch guruhga bo`ladi: 1.O`xshatish vositalarining affikslar bilan ifodalanishi; 2.

O`xshatishning yordamchi so`zlar bilan ifodalanishi; 3. O`xshatishlarning leksik-grammatik vositalar bilan ifodalanishi. Abdulla Qahhor hikoyalarida o`xshatishlar *xuddi, go`yo yuklamalari; singari, qatori* ko`makchilari yordamida ifodalanishini misollar orqali izohlaydi. Jumladan, *Hali siz diqqat qilmadiningiz, ko`chaning boshida turishini ko`rsangiz- xuddi cho`chigan tovuqday boshini silkib- silkib, atrofga qaraydi.* ("Ig`vogar") – *Qo`ling xuddi erkakning qo`liga o`xshaydi-ya, Maston.*("Maston") Bunday o`xshatishlarda xuddi yuklamasi *-day, -dek* hamda *o`xshamoq* vositalari bilan birga qo`llaniladi. ²⁴ Go`yo o`xshatish yuklamasi yakka holda ham *-day, -dek* qo`shimchalari bilan qavatlashgan holatda ham keladi. *Hamma rasm-rusum joyiga yetkazilgandan keyin odamlar tobutni ko`targanda shu rishta birdan tortildi-yu, go`yo Hikmat buvaning yurak-bag`rini sug`urib oldi.* ("Mahalla")

²³ Йўлдошев М. Чўлпоннинг бадий тил маҳорати, Филол. фан. ном. ...дис. – Тошкент, 2000, Б-112

²⁴ Хасанов А. Абдулла Қаҳҳор ҳикоялари тили бадиятини таъминловчи лексик-стилистик воситалар. Фил. фан. ном. дис. Т.2010, Б-106

Shamol bir xuruj qilganida nimanidir keltirib darchaga urdi. U narsa darchani tirmalagancha sidirilib pastga tushib ketdi. Hamma o'tirgan yerida go'yo bir qarich cho'kkanday bo'ldi va tin olmay bir-biriga qaradi. ("Dahshat") Bunday o'xshatishlar abstarakt o'xshatishlar deb ham yuritiladi. Yozuvchi o'xshatishning bu turidan personajlarning ruhiy kechinmalarini yaqqollashtirishda unumli foydalangan. *Singari, qatori* ko'makchilari bilan hosil qilingan o'xshatishlarda o'xshatish vositasi o'xshatish etalonidan so'ng o'rinlashadi. *Odam intiladigan cho'qqi tog' cho'qqisi singari bulutlar orasida emas, yerda bo'ladi, - dedi Samijon* ("Nurli cho'qqilar") "*Shuncha yil sening zavodingda ishlab qornim ham to'ymadi, ochdan ham o'lmadim, sen meni ot qatori ko'rarding, toypaxtalar orasida qolib qovurg'am singanda kasalimni mahalla boqqan*", - deb o'pkalaydimi? ("Yillar") Singari ko'makchisi badiiy uslubga xos bo'lib unda ko'tarinki, tantanavor ruh yetakchilik qiladi. Qatori yarim ko'makchisi esa asosan jonli so'zlashuv tiliga xos. Yozuvchi undan personaj nutqiga jonli tilga xos kolorit berish maqsadida foydalangan hamda ruhiy tahlilning ajoyib namunasini yarata olgan.²⁵ Mustaqillik davri dostonlarini lingvopoetik jihatdan tahlil qilgan M.Qurbonova ham dostonlardagi o'xshatishlarda yordamchi so'zlar o'xshatish vositasi sifatida qo'llanilganligini ta'kidlaydi. Jumladan, A. Oripovning

*Minglab ko'zlar tikiladi bitta o'zimga,
 Chunki mening qismatimga janglar yozilgan.
 Faqatgina Bibixonim to'lin oy kabi,
 Yoritadi tund qorong'i kechalarimni.*

Doston qahramonining ichki tuyg'ulari-yu ruhiy kechinmalarini aks ettirish maqsadida ijodkor kabi ko'makchisini o'xshatish vositasi sifatida qo'llaydi. Ushbu o'xshatishda Amir Temurning Bibixonimga bo'lgan cheksiz hurmati, e'tibori va ehtiromi o'z ifodasini topadi.²⁶

*It yaxshi biladi: Qadri- bebaho!
 Xo'sh, uni quchoqlab o'psinlarmi?
 Yo'q!*

Axir chegara bor hurmatda hatto! (Usmon Azim Saylanma) Shoir bu she'rida xalq tilidagi *tumshug'ini suqmoq, burnini suqmoq* obrazli iborasi yordamida xalq orasidagi "har narsaning o'z chegarasi bor" aqidasi butun mohiyati bilan ochib bergan. Ta'kidni kuchaytirish maqsadida

²⁵ Xasanov A. Ўша диссертация, В-107

²⁶ Курбонова М. Мустақиллик даври дostonлари лингвопоэтикаси. Фил. фан. ном. дис., Т., 2020., Б-125

shoir satrning boshi va oxirida kuchaytiruv yuklamalarini (*axir, hatto*) qo‘llaydi. Ta’kidni kuchaytirish kitobxon ongiga kuchli ta’sir ko‘rsatadi.²⁷

Usmon Nosir asarlari lingvopoetikasini tadqiq etgan J.Yuldashev ilmiy ishi ikkinchi bobining ritorik so‘roq gaplar lingvopoetikasi deb nomlangan faslida Usmon Nosir she’rlarida qo‘llangan ritorik so‘roq gaplar asosan so‘roq olmoshlari va so‘roq yuklamalari yordamida shakllantirilganligini aytadi. Xususan, Usmon Nosir ijodining gultoji bo‘lgan “Nil va Rim” dostonidan olingan parchada *Bundan boshqa xo‘rlik bormi axir insonga?* birgina ritorik so‘roq gap butun dostonda aytilmoqchi bo‘lgan alam, afsus, nadomat kabi qo‘shimcha ma’nolar ifodalashini ta’kidlagan²⁸. O‘zbek tilida so‘roq va buyruq konstruksiyalarining lingvopoetik tahlilini olib borgan T. Allayorov so‘roq yuklamalarining so‘roq mazmunini ifodalashdan tashqari jonli so‘zlashuv nutqida buyruqni yumshatish uchun ham ishlatilishini bildiradi: “*Yerib borganda telefon qilib qo‘y*” jumlasining o‘rniga “*Yetib borganda telefon qilib qo‘ygin-a!*”²⁹ Shuningdek, J.Yuldashev Usmon Nosir asarlaridagi o‘xshatishlarni ham tahlilga tortadi. Ijodkor she’rlarida o‘xshatish vositasi sifatida *-day, -dek, -simon, -ona, -namo, -omuz, -cha, -larcha* affikslari bilan bir qatorda *kabi, go‘yo, misoli* yordamchi so‘zlari ham ishlatilganligini yozadi. Masalan,

Boqsam: .xom.sut.kabi

Ko‘kimtir sahar (“Naxshon”) Yuqoridagi kabi shoirning o‘ziga xos o‘xshatishi hech bir ijodkor asarlarida uchramaydi.³⁰ Sh.Siddiqovanning O‘zga gap sintaksisi va lingvopoetikasiga bag‘ishlangan nomzodlik ishida *go‘yo* yuklamasi o‘zga gap(ko‘chirma gap) tarkibida kelib axborotning aniq va ishonchli emasligi ta’kidlash maqsadida qo‘llanilishini misollarda izohlagan. *Nilufar yaqinda allaqaysi jurnalda o‘qigan edi: go‘yoki ko‘z yoshi kishiga foyda keltiradi degan gap shunchaki taxmin emas, balki ilmiy jihatdan asoslangan fikr emish, go‘yo alam ko‘z Yoshi bilan chiqib ketarmish* (O.Yoqubov “Billur qandillar”) ³¹

XULOSA

Kuzatishlar shuni ko‘rsatdiki, lingvopoetik tadqiqotlarda yordamchi so‘z turkumlari ishning rejasi yoki fasli darajasida o‘rganilmagan. Ayrim ishlarda

²⁷ Курбонова М Ўша диссертация В-71

²⁸ Yuldashev J. Usmon Nosir she’riyati lingvopoetikasi Fil. fan. nom.dis, Avtoreferat, Toshkent., 2023, B- 19

²⁹ Аллаёров Т. Ўзбек тилидаги буйруқ ва сўроқ конструкцияларининг лингвопозетик хусусиятлари Фил. фан. ном. дис., Автореф. Гулистон, 2020, Б-23

³⁰ Yuldashev J. O‘sha dissertatsiya В- 20

³¹ Сиддикова Ш. Ўзга гап синтаксиси ва лингвопозетикаси Фил. фан. ном., Тошкент, 2019,

yordamchi soʻz turkumlari haqida yoʻl-yoʻlakay fikrlar bildirilgan. Bu ishlarning aksariyatida *singari*, *kabi* koʻmakchilari, *goʻyo*, *xuddi*, *naq* yuklamalari oʻxshatish vositasi sifatida yuzaga chiqishi haqida fikrlar keltirilgan. Aytish joizki, yordamchi soʻz turkumlarining qamrovi katta ekanligi hisobga olinsa, kengroq va batafsilroq oʻrganish zarurati seziladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR ROʻYXATI

1. Дониёров Х. Мирзаев С. Сўз санъати, - Тошкент, 1962;
2. Қўнғуров Р. Ўзбек тили стилистикасидан очерклар. – Самарқанд, 1975;
3. Қўчқортоев И. Бадиий нутқ стилистикаси. – Тошкент: Фан, 1975;
4. Самадов Қ. Ойбекнинг тил маҳорати. – Тошкент: Фан, 1981;
5. Самадов Қ. Ўзбек тили услубияти (бадиий услуб). – Тошкент: Ўқитувчи, 1991;
6. Йўлдошев Б. Бадиий нутқ стилистикаси. – Самарқанд, 1982;
7. Умуркулов Б. Поэтик нутқ лексикаси. – Тошкент: Фан, 1990;
8. Каримов С. Ўзбек тилининг бадиий услуби: Филол. фан. д-ри ...дис. автореф. – Т., 1993;
9. Йўлдошев М. Чўлпоннинг бадиий тил маҳорати, Филол. фан. ном. ...дис. – Тошкент, 2000;
10. Йўлдошев М. Бадиий матннинг лингвопоэтик тадқиқи. Филол. фан. д-ри ...дис – Т., 2009;
11. Ҳасанов А. Абдулла Қахҳор ҳикоялари тили бадииятини таъминловчи лексик-стилистик воситалар. Фил. фан. ном. дис. Т., 2010;
12. Қурбонова М. Мустақиллик даври дostonлари лингвопоэтикаси. Фил. фан. ном. дис, Т., 2020; 13. Аллаёров Т. Ўзбек тилидаги буйруқ ва сўроқ конструкцияларининг лингвопоэтик хусусиятлари. Филол. фан. ном. ...дис. – Гулистон, 2020.